

DÉCEMBRE 2021

N°1

Le Bulletin de l'APER

EXPÉRIMENTONS LA PROTOHISTOIRE DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES

Actes de la 3^{ème} Journée Thématique de l'APER
4 juin 2021, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris

Bulletin de l'APERA, revue annuelle de l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique créée en 2021.

Directrice éditoriale :

Valentine Martin

Bureau de l'APERA :

Présidente : Valentine Martin

Vice-Président : Valentin Loescher

Trésorier : Thomas Lagane

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Valentin Loescher

Romarick Payen

Marie Ramelet

Russell Webb

© APERA et auteurs 2021

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75005 Paris

ISSN : 2804-9276

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 21 décembre 2021

Numéro mis à jour le 15 janvier 2022

L'APERA est une association étudiante créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du Bulletin de l'APERA : bulletin.apera@gmail.com

Bulletin de l'APERA, n° 1

EXPÉRIMENTONS LA PROTOHISTOIRE DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES

Actes de la 3^{ème} Journée Thématique de l'APERA,
4 juin 2021, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris

sous la modération de Haris Procopiou (Prof. Univ. Paris 1)

décembre 2021

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS

Mot du président fondateur.....	5
L'APERA en 2021 : rétrospective	6
Les Journées thématiques de l'APERA de 2016 à 2021.....	8

INTRODUCTION

L'expérimentation : passé, présent, futur. <i>Haris Procopiou</i>	13
--	----

MOBILIER LITHIQUE ET ARCHITECTURE MÉGALITHIQUE

Expérience de fabrication de meules et de molettes va-et-vient en grès de la Serre (Jura). <i>Luc Jaccottey, Cécile Monchablon et Klet Donnart</i>	17
---	----

Comprendre les chantiers mégalithiques à partir d'un outil emblématique du Néolithique : la hache polie. <i>Phillipe Guillonnet</i>	37
---	----

Dresser son menhir à la mode du Néolithique de l'extraction à l'abattage : un vaste programme en étapes ! (du 5 ^{ème} au 2 ^{ème} millénaires av. n.è.). <i>Rosalie Jallot</i>	47
---	----

Graver les grès de Fontainebleau à l'âge du Bronze final : perspectives d'expérimentations à partir d'un nouveau corpus de l'ensemble rupestre sud francilien. <i>Alexandre Cantin</i>	63
--	----

MOBILIER MÉTALLIQUE

Expérimenter le travail du cuivre au Néolithique égéen : la fabrication des « *ring-idols* »
(6^{ème} - 5^{ème} millénaires av. n.è.).

Valentine Martin73

MOBILIER EN ARGILE ET ARCHITECTURE EN TERRE

Construire en terre et en bois au 5^{ème} millénaire avant notre ère dans le sud des Balkans. Création d'un référentiel expérimental de fragments de terre à bâtir brûlée.

Paul Bacoup93

Expérimenter le fonctionnement d'un four de potier : une question de forme.

Claire Padovani 113

Dung and Dusted: an experimental approach to the properties of sheep dung as a pot firing fuel and identification of its use in archaeological contexts.

Mike Copper, Gregg Griffin and Cathy Batt 123

EXPÉRIMENTER LE FONCTIONNEMENT D'UN FOUR DE POTIER : UNE QUESTION DE FORME

Claire Padovani

Résumé : Le four est un objet technique, qui permet au potier de contrôler la cuisson des céramiques, mais dont une partie du fonctionnement est mécanique. L'étape de cuisson des poteries se fonde sur un ensemble d'interactions intrinsèques au four, ainsi qu'entre le four et le potier. Sur le terrain archéologique, la diversité des modes de cuisson s'exprime dans la diversité des formes de fours. La forme doit donc être au cœur du procédé expérimental. Cet article montre que l'expérimentation archéologique permet de corréliser des données issues de la science des matériaux et des données physiques de température à des comportements techniques, et de proposer des modèles de fonctionnement en testant plusieurs possibilités de construction et d'utilisation.

Mots-clés : Four de potier, Cuisson de poterie, Expérimentation de fonctionnement, Forme de four, Grande Mésopotamie.

Abstract: The kiln is a technical object, which allows the potter to control the firing of the ceramics, however a part of its functioning is mechanical. The pottery firing is based on a panel of interactions intrinsic to the kiln and between the kiln and the potter. In the archaeological field, the diversity of the firing methods is expressed in the diversity of kilns shapes. Therefore, the form must be at the heart of the experimental process. This article enlightens that archaeological experimentation allows us to correlate material science data and physical temperature data with technical behaviors, and to propose operating models by testing several possibilities of construction and use.

Key-words: Potter kiln, Pottery firing, Functioning experiment, Kiln shape, Great Mesopotamia.

INTRODUCTION

Au Proche-Orient, les premières traces de la domestication de la terre par le feu, c'est-à-dire de la transformation physique du matériau argileux en vaisselle céramique, remontent à 10 000 ans av. n.è., sur le site de Ain Mallaha (Israël). Elles sont associées à plusieurs témoignages de foyers ou fosses-foyers (Cauvin 1978, p. 101).

Néanmoins, à partir de la deuxième moitié du 7^{ème} millénaire av. n.è., des formes de fours maçonnés en briques et destinés exclusivement

à la cuisson des poteries se répandent au sein de la Grande Mésopotamie (Hansen-Streily 2001). Cette innovation technique du four est un système complexe qui combine la production de la chaleur et le contrôle du flux d'air. Il rentre dans la chaîne opératoire de production de la vaisselle, mais en dehors de cette vision un peu restreinte, il présente une diversité de formes matérielles qui possèdent leur propre chaîne opératoire et engendrent des fonctionnements techniques particuliers.

Pour les archéologues, le four est une structure bâtie utilisée dans la phase de cuisson du matériel

céramique. Cependant, il s'agit avant tout d'un objet technique caractérisé par une manière particulière de cuire les poteries.

D'un point de vue fonctionnel, le four ne peut pas être considéré comme un outil car il n'est pas entièrement dépendant du geste de son opérateur et possède une certaine autonomie dans le processus de transfert de chaleur. De ce fait, il s'agit d'un outil-machine dont le feu est le moteur. Le feu active le mouvement de l'air qui engendre mécaniquement – selon la forme de la structure – le transfert de chaleur au matériau argileux.

Cet article met en exergue l'expérimentation, en tant que clé de la compréhension du fonctionnement des structures de cuisson et des différences techniques entre les formes de structure. Dans un second temps, il pose la question de la manière d'expérimenter un outil-machine et place les jalons d'un protocole expérimental. La réflexion sous-jacente qui dirige cette étude concerne l'importance de la forme – sa géométrie, l'agencement des éléments fonctionnels de sa structure, les dimensions – et son rapport avec le fonctionnement du four lors de son utilisation par le potier.

1. LE FOUR DE POTIER, PREMIÈRE MACHINE À FEU

Au sein de la Grande Mésopotamie, une aire géographique et culturelle s'étendant du sud-est anatolien à l'ouest iranien, les fours de potier sont retrouvés sur la quasi-totalité des sites à céramique. Cependant, il n'existe aucune étude extensive sur ces structures de cuisson et elles sont généralement caractérisées comme four de potier par la présence de scories de céramique.

En 1971, J.-L. Huot et G. Delcroix (1971, p. 35) évoquent déjà ce problème dans l'article *Les fours dits de potiers dans l'Orient ancien*, en témoignant que les vestiges de fours sont pourtant

nombreux. La vision utilitariste des structures de cuisson comme élément de la chaîne opératoire de production céramique a conduit les archéologues à se concentrer sur leur fonction. J.-L. Huot et G. Delcroix le mettent en avant dans leur article – toujours de référence – en s'interrogeant sur la forme des fours qualifiés « de potier » et se concentrent sur la différence entre un four culinaire et un four artisanal. H. Balfet (1980 p. 74), en tant qu'ethno-technologue spécialiste de la vaisselle céramique, se demande comment identifier les fonctions d'un four sur le terrain. La première solution qu'elle propose est de retrouver le procédé de cuisson d'après les traces observées sur la poterie, qui est l'approche privilégiée des céramologues dans les années 80, consécutive des progrès de l'étude physico-chimique des pâtes et plus généralement de la science des matériaux, puis de reconnaître les traces d'une cuisson à haute température directement sur les structures supposées de four. Elle met en exergue deux emplacements des structures où l'on retrouve des traces de vitrification : « dans la zone opposée à l'entrée du combustible » et « vers le haut » (Balfet 1980, p. 73). Cette brève description amorce l'idée d'une étude précise de la structure du four.

L'exemple le plus ancien de four de potier est documenté au nord de l'Iraq, sur le site de Yarim Tepe dans la deuxième moitié du 7^{ème} millénaire av. n.è. (Merpert et Munchaev 1993, p. 104). Au niveau IV, on trouve 13 fours circulaires de formes différentes et de plus de 2 m de diamètre. Au niveau V et au niveau VII, on trouve des fours à deux chambres superposées séparées par une sole percée, situés dans les cours à l'extérieur des maisons (fig. 1). Ils se composent d'une chambre inférieure dédiée à la combustion et d'une chambre supérieure dans laquelle le matériel argileux à cuire est entreposé. Elles sont séparées par une sole en argile percée de carneaux qui laisse circuler l'air chaud. Les premiers fours retrouvés

Fig. 1 : Four à deux chambres superposées de Yarim Tepe II. Crédit Merpert et Munchaev 1993, Figure 8.11, p. 143.

par les archéologues sont des formes abouties de structure de cuisson. Cela signifie que dès la deuxième moitié du 7^{ème} millénaire, le four n'est pas une invention, un essai relatif à un potier qui n'a pas de suite, mais il constitue une innovation, une technologie qui fonctionne et qui se diffuse dans la société sous différentes formes.

Toutefois, en Afrique sub-saharienne par exemple, les fours ne sont généralement pas utilisés et les céramiques sont cuites en foyer ouvert ou dans des fosses. S. K. Doherty (2015) a montré que vers 2000 ans av. n.è., les potiers nubiens maîtrisent une cuisson très poussée des poteries en fosse. De ce fait, les fours ne représentent pas

uniquement une étape de la chaîne opératoire céramique ou une innovation technique, mais un choix culturel et un marqueur social qui indique la spécialisation d'une activité.

Néanmoins, malgré leur structure rubéfiée qui les rend visibles sur le terrain, ils sont encore peu documentés à cause d'un désintérêt pour ces structures archéologiques mineures, de problèmes de conservation des parties supérieures des structures et de lacunes dans la connaissance de leur forme. L'identification et la compréhension du fonctionnement de ces vestiges est nécessaire pour sa revalorisation en tant qu'objet technique. En effet, le four de potier marque l'apparition de

la machine thermique dont le fonctionnement est théorisé par S. Carnot (1824) dans *Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance*. Il définit une machine à feu comme « toute machine dont le calorique (la chaleur) est le moteur » (Carnot 1824, p. 11). En effet, les premiers fours de potier conceptualisent l'utilisation du mouvement de l'air produit par la chaleur dégagée par la combustion et du tirage produit par la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur : « Partout où il existe une différence de température, partout où il peut y avoir rétablissement d'équilibre du calorique, il peut y avoir aussi production de puissance motrice. La vapeur d'eau est un moyen de réaliser cette puissance, mais elle n'est pas le seul » (Carnot 1824, p. 7).

Dans les machines à feu de Carnot, la chaleur produite par la combustion est utilisée pour transformer l'état d'un corps physique – souvent l'eau en vapeur d'eau. L'énergie créée lors de la transformation est ensuite canalisée pour réaliser un mouvement. Dans le four, la chaleur dégagée par la combustion produit un mouvement ascendant de l'air, canalisé par la structure fermée du four. Il est amplifié par ce qu'on appelle le tirage, un état de déséquilibre entre la température intérieure et extérieure que la nature va essayer de rétablir à l'équilibre en amplifiant le mouvement de l'air. Subséquemment, la structure permet la cuisson par convection, le transfert de chaleur de l'air à la matière argileuse, ce qui n'est pas possible dans un foyer ouvert.

Dans le four de potier, le feu commence à être exploité comme une source d'énergie qui permet le mouvement de l'air et pas uniquement pour ses qualités intrinsèques de transformation de la matière, comme c'est le cas dans les foyers où le matériel à cuire est en contact direct avec le feu. Cela devient net avec la machine à vapeur dans laquelle le feu n'a plus le but de cuire. Ainsi, le four de potier constitue une innovation technologique de premier ordre, au sens qu'il représente une construction nouvelle du support matériel de la cuisson des céramiques.

2. SYSTÈME TECHNIQUE DU FOUR : LE RAPPORT ENTRE LA FORME ET LE FONCTIONNEMENT

Bien qu'on puisse considérer le four comme une machine à feu, il n'est pas entièrement automatisé. Son fonctionnement dépend de la forme du four et de l'action du potier (fig. 2). Traditionnellement dans la littérature archéologique, on définit le four (*kiln* en anglais) comme un système à deux chambres, qui possède un espace de production de la chaleur et un espace où la chaleur est transmise au matériau argileux. Le fourneau (*oven* en anglais) ne possède qu'une chambre et fonctionne comme un foyer couvert. Sur le terrain, la différence entre ces deux structures n'est pas toujours évidente lorsque les parties supérieures ne sont pas conservées.

La forme du four, conceptualisée par le potier lors de la construction de la structure,

Fig. 2 : Schéma général du système four. Crédit C. Padovani.

induit une mécanique lors de l'allumage du four. Elle canalise et contraint le mouvement de l'air chaud et selon son agencement, autorise d'autres modes de transfert de chaleur, par conduction (à travers la matière) et par rayonnement (par ondes électromagnétiques).

À la différence des fours, qui autorisent la combinaison de plusieurs transferts de chaleur et principalement la convection, les foyers ne permettent qu'un transfert par conduction (par le contact des braises avec la poterie) et les fourneaux créent une atmosphère de cuisson par la concentration de la chaleur, mais ne permettent pas de tirage. De ce fait, la forme constitue le programme basique de fonctionnement de la structure de cuisson.

Ainsi, les fours à deux chambres superposées engendrent un tirage vertical et limitent le contact des poteries avec les flammes. Le transfert de chaleur est réalisé par convection et par conduction de la sole aux poteries (fig. 3a). Les fours à chambres juxtaposées engendrent un tirage oblique et le transfert de chaleur est réalisé par convection et également par rayonnement des flammes (fig. 3b). Plus le tirage est contraint, plus il est puissant. Ces deux formes de fours sont les plus retrouvées en Grande Mésopotamie, mais elles se déclinent en différents sous-types et peuvent être combinées pour créer de nouveaux modes de cuisson. Cette mécanique de la forme, établie lors de la conceptualisation du four, est issue d'un apprentissage social et d'une tradition technique, qui est également moteur de sa propre évolution.

Le potier intervient lors du fonctionnement du four et son action est contrainte par la forme de la structure. Elle se limite au contrôle des informations entrantes dans le système technique du four : le combustible et l'air. Il peut ainsi ouvrir et fermer les arrivées d'air pour augmenter ou

Fig. 3 : Schéma de fonctionnement d'un four. a. À chambres superposées ; b. À chambres juxtaposées. Crédit C. Padovani.

réduire la puissance du tirage et donc du transfert de chaleur ; ou ajouter du combustible. La forme de la structure crée ainsi un rythme d'action (Leroi-Gourhan 1965, p. 135). Ce rythme est également issu d'un apprentissage social et n'est pas le même selon le type de four et le résultat de cuisson recherché. Surtout, le fonctionnement d'un four demande plus d'intervention de la part

du potier au cours du processus de cuisson que le fonctionnement d'un foyer. Cette innovation ne s'est pas diffusée pour soulager le potier de sa charge de travail ou remplacer son action, mais pour permettre un plus grand contrôle de deux paramètres physiques (quantité de combustible et d'air) et la combinaison de trois transferts de chaleur. Ainsi, cela a pour effet de réduire les écarts de températures au cours du cycle de cuisson, d'économiser le combustible et de rendre le processus plus sûr.

Sur le site de Logardan au nord de l'Irak dans les piedmonts de l'ouest du Zagros (fig. 4), à la fin du 3^{ème} millénaire av. n.è., les potiers expérimentent des techniques de mise en réseau des flux de chaleur jusqu'à parvenir à la maîtrise de la cuisson dans des fours de plus de 6 m de diamètre (Baldi et Padovani 2019). La stratigraphie du site montre

que cette prouesse est issue de plusieurs essais : l'évolution technique n'est pas linéaire. Cependant, elle se concentre sur le transfert de chaleur par convection. Ce processus physique régie toute l'organisation du système de cuisson et constitue donc le moteur de l'évolution de la forme du four. *In fine*, le développement technique de l'objet fait évoluer parallèlement la forme et l'utilisation, qui engendrent un fonctionnement.

3. RÉFLEXION AUTOUR DE L'EXPÉRIMENTATION D'UN FOUR

Dans le domaine de la pyrotechnologie, les expérimentations se concentrent généralement sur l'action du feu et la question de la température. Le four de potier est considéré comme une maîtrise technologique majeure dont le fonctionnement

Fig. 4 : Dégagement du grand four 619 (dont une partie de la paroi est visible à gauche de l'image) connecté à la structure 613 (au premier plan) du niveau 2 de Logardan. Crédit F.Ar.M.Qa.D.

permet d'atteindre de plus hautes températures. De ce fait, la température maximale qu'une structure permet d'atteindre est au cœur des interrogations, tout comme les transformations physico-chimiques au sein des matériaux exposés (Gosselain 1992 ; Echallier et Montagu 1985 ; Pernot et Frerebeau 2018 ; Théry-Parisot *et al.* 2020 ; Amicone *et al.* 2021). Des expérimentations à partir d'exemples archéologiques et de modèles actualistes ont été menées pour créer des référentiels de températures. Cependant, O. P. Gosselain (1992 p. 245) conclut de ses expérimentations ethnoarchéologiques au Cameroun que les températures atteintes ne permettent pas de différencier les techniques de cuisson parce qu'elles dépendent de variables trop nombreuses et parce que la prise même des températures est biaisée : elle diffère d'une face à l'autre d'un pot. I. Théry-Parisot (2020, p. 116) conclut également de ses propres expériences que la nature du combustible n'a pas d'influence sur les températures et qu'il est plus pertinent d'expérimenter la répartition de la chaleur dans le four et les différents modes de chaleur qui se réalisent. Une même température peut être atteinte avec des structures, des combustibles et des rythmes de cuisson hétérogènes. De ce fait, la donnée isolée de température apporte peu d'information sur le fonctionnement du four principalement parce que l'action humaine est négligée (Gheorghiu 2019).

L'expérimentation en archéologie sert à tester des hypothèses sur des opérations de mise en forme de la matière ou de mise en forme et d'utilisation de la matière d'une manière similaire au passé (Ascher 1961, p. 62.). Ainsi, les questions de la forme et de l'humain sont au centre du procédé. Pour comprendre le fonctionnement des structures de cuisson et surtout les paramètres techniques qui caractérisent chaque forme, l'expérimentation doit être menée en deux étapes : la fabrication, puis l'utilisation.

Les structures de cuisson sont rarement retrouvées dans leur intégralité. Les parties basses des fours permettent d'identifier la géométrie du four et l'agencement des chambres. Les parties supérieures peuvent être reconstituées à partir des données actualistes, des lois physiques qui encadrent un panel de possibilités (Norsker 1987) et de l'ergonomie (Wojenka et Kot 2019, p. 86-87). Un plan proposant une restitution complète doit être établi avant la construction de la structure et différentes techniques peuvent être testées pour arriver au résultat recherché.

L'utilisation du four, contrainte par la forme, est issue d'un comportement culturel qui suit un modèle dont il faut connaître toutes les possibilités pour obtenir un certain résultat de cuisson (Ascher 1961, p. 63). L'expérimentation doit prendre en compte les paramètres de forme, physiques et humains lors du fonctionnement du four. D'après P. M. Rice (2015) et d'un point de vue théorique, la transformation du matériau argileux en céramique a lieu autour de 900 °C et la température doit augmenter graduellement de 100 °C par heure jusqu'à maintenir ce palier pour ne pas provoquer de choc thermique. Ce protocole peut servir d'étalon pour comparer les cycles de cuissons dans différentes formes de structures.

Une première cuisson, réalisée avec des sondes thermiques disposées – selon la forme du four – à l'entrée de la bouche à combustible, au centre de la chambre de cuisson et à la sortie de l'évacuation des fumées, permet de contrôler l'augmentation de la température selon le protocole de base et ajuster la quantité d'air et de combustible pendant toute la durée du cycle de cuisson. Parallèlement, toutes les actions du potier et leur rythme doivent être enregistrés : nombre et fréquence de chargement en combustible, quantité de combustible par chargement, durée entre chaque chargement, durée totale du cycle, nature du combustible, rythme et durée d'ouverture/fermeture des

entrées/sorties d'air. À la fin de la cuisson, la courbe d'évolution des températures à l'intérieur du four, couplée à une étude de la pâte des céramiques, permet d'obtenir une référence sur le comportement techno-fonctionnel et physique d'une forme de four associé à une utilisation. Si un même résultat céramique peut être obtenu avec des formes de fours différentes, l'expérimentation pourra mettre en avant des différences dans les rythmes d'action.

CONCLUSION

Le four de potier est l'expression matérielle d'une technique utilisée pour transformer le matériau argileux en céramique. Il est à la fois une machine relativement autonome et un outil qui ne peut fonctionner sans intervention humaine. De ce fait, lors de l'expérimentation, la structure ne doit pas être considérée uniquement pour sa fonction de cuire, mais son fonctionnement doit être testé en prenant en compte le paramètre humain lors de l'utilisation. Ainsi, le fonctionnement du four se fonde sur les relations entre les différentes parties de la structure agencées lors de la construction et les relations de la structure avec son environnement extérieur lors de son utilisation. Un programme expérimental mené sur différentes formes de fours mettra en exergue le fonctionnement de chaque forme et les différences techniques relatives à chaque cycle de cuisson. La comparaison de ces cycles permettra de cerner avec plus de précision les paramètres qui entrent en compte dans le choix des potiers lors de la conceptualisation des fours.

BIBLIOGRAPHIE

Amicone S. et al., 2021, « Playing With Fire: Exploring Ceramic Pyrotechnology in the Late Neolithic Balkans Through an Archaeometric and Experimental Approach », *Journal of Archaeological Science: Reports*, 37, p. 1-18.

Ascher R., 1961, « Experimental Archaeology », *American Anthropologist*, 63, 4, p. 793-816.

Baldi J. S. et Padovani C., 2019, « Logardan Trench D: Stratigraphy and Architecture », dans Vallet R. (dir.), *Report on the Fifth Season of Excavation at Girdi Kala and Logardan*, Suleymaniah, General Directorate of Antiquities of KRG, p. 23-49.

Balfet H., 1980, « À propos du métier de l'argile : exemple de dialogue entre ethnologie et archéologie », dans Barrelet M.-T. (dir.), *L'archéologie de l'Iraq du début de l'époque néolithique à 333 avant notre ère : perspectives et limites de l'interprétation anthropologique des documents, actes du colloque international des 13-15 juin 1978 à Paris*, Paris Éditions CNRS, 580, p. 71-82.

Carnot S., 1824, *Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance*, Paris, 118 p.

Cauvin J., 1978, *Les premiers villages de Syrie-Palestine du IXème au VIIème millénaire av. J.-C.*, 4, Lyon, Maison de l'orient et de la méditerranée, 161 p.

Doherty S. K., 2015, *The Origins and Use of the Potter's Wheel in Ancient Egypt*, Oxford, Archaeopress, 150 p.

Echallier J.-C. et Montagu J., 1985, « Données quantitatives sur la préparation et la cuisson en four à bois de reconstitutions actuelles de poteries grecques et romaines (technologie céramique) », *Documents d'archéologie méridionale*, 8, p. 141-145.

Gheorghiu D., 2019, *Architectures of Fire. Processes, Space and Agency in Pyrotechnologies*, Oxford, Archaeopress, 107 p.

Gosselain O. P., 1992, « Bonfire of the Enquiries. Pottery Firing Temperature in Archaeology: What for? », *Journal of Archaeological Science*, 19, p. 243-259.

Hansen-Streily A., 2001, « Early Pottery Kilns in the Middle East », *Paléorient*, 26, 2, p. 69-81.

Huot J. L. et Delcroix G., 1971, « Les fours dits de potier dans l'Orient ancien », *Syria*, 49, p. 35-95.

Leroi-Gourhan A., 1965, *Le geste et la parole. Tome 1I : La mémoire et les rythmes*, Paris, Albin Michel, 281 p.

Merpert N. I. et Muchaev R. M., 1993, « Yarim Tepe I », dans Yoffee N. et Clark J. (dir.), *Early Stages in the Evolution of Mesopotamian Civilization: Soviet Excavation in Northern Iraq*, Tucson, University of Arizona Press, p. 73-114.

Norsker H., 1987, *The Self-Reliant Potter: Refractories and Kilns*, Brunswick, Friedr. Vieweg & Sohn, 134 p.

Pernot M. et Frerebeau N., 2018, « Dans la chaleur des fours : Que restituer des pratiques des céramistes des sociétés anciennes ? », *Archéosciences*, 42, 2, p. 95-105.

Rice P. M., 2015, *Pottery Analysis, Second Edition: A Source Book*, Chicago, The University of Chicago Press, 592 p.

Thery-Parisot I. et al., 2020, « Artisanats du feu, gestion des combustibles et paléoenvironnements : de la compréhension des dépôts à l'analyse des pratiques. Méthodes, limites et apports de l'expérimentation », dans Beyries S. (dir.), *Expérimentation en archéologie de la Préhistoire*, Archives Contemporaines, Paris, p. 105-121.

Wojenka M. et Kot M., 2019, « Ergonomics as a Tool for Fire Structure Reconstruction. Case Study of a Kiln Located in the Garncarskie Shelter in Polish Jura Chain », dans Gheorghiu D. (dir.), *Architectures of Fire. Processes, Space and Agency in Pyrotechnologies*, Oxford, Archaeopress, 107 p.

Claire Padovani

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

UMR 7041 ArScAn, VEPMO

clairepadovani2@gmail.com

DOI : [10.5281/zenodo.5847094](https://doi.org/10.5281/zenodo.5847094)

DÉCEMBRE 2021

En 2021, l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique (APERA) inaugure le premier numéro de son Bulletin annuel. Ce Bulletin publie des articles originaux en français ou anglais au sujet de l'expérimentation en archéologie. Ces écrits sont consacrés aussi bien à des projets et protocoles expérimentaux qu'à la diffusion de synthèses et de résultats.

Ce 1^{er} numéro du Bulletin est l'occasion de publier les actes de la Journée Thématique de l'association qui s'est tenue le 4 juin 2021 à l'Institut d'Art et d'Archéologie. Cette Journée Thématique internationale, sous la modération de Haris Procopiou (Professeure, Université Paris 1), a réuni dix communicants étudiants, professionnels de l'archéologie préventive ou médiateurs en archéologie. Centrée sur les apports de l'expérimentation à la recherche archéologique sur la Protohistoire (Néolithique - âge du Bronze - âge du Fer), cette journée s'est articulée autour de problématiques variées, mettant en lumière l'interdisciplinarité des travaux expérimentaux actuels : apports ethnographiques et sociologiques, analyses physiques et chimiques, études numériques tridimensionnelles. Elle a été l'occasion d'échanger sur le potentiel et les limites de la démarche expérimentale, ainsi que de discuter de l'importance de la médiation archéologique.

Illustration page de couverture :
*Incendie d'une reconstitution expérimentale d'un
bâtiment néolithique en 2020, Mézeray, Sarthe.*

© Paul Bacoup